

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 2

2023

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2023

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2023-SI-2>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2023-SI-2>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2023-SI-2>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyurova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Burkhanova Ma'mura Gulyamovna EDUCATION AS IMPARTIAL PART OF INTELLIGENCE.....	7
2. Бурханова Маъмура Гулямовна ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ КАК ПОСТУЛАТ ДОБРОТЫ И ТОЛЕРАНТНОСТИ (ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ЗНАЧЕНИЯ).....	12
3. Данабаев Хуршид Напасович В УМЕНЬШЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ БЕДНОСТИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ.....	17
4. Maxmudova Aziza Nugmanovna ZAMONAVIY TIBBIYOTDA BIOETIKANING FAN VA ZAMONAVIY JAMIYAT HAYOTIDAGI O'RNI.....	25
5. Султанова Гулноза Сабировна КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДЕСТРУКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ).....	30
6. Tashmetov Tuxtasin Xudayberganovich GLOBAL O'ZGARISHLAR DAVRIDA AXBOROT OLAMIDAGI YOT VA ZARARLI G'OYALARNING KO'RINISHLARI.....	38
7. Джуракулов Хусан Анварович ЗАМОНАВИЙ ЭКОТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙИ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	44
8. Дилноза Нарзикулова Хошимжоновна ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ОЙЛАДАГИ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ БАРҚАРОРЛАШТИРИШДА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	53
9. Кузиев Нодир Абдусалимович ЯНГИ ИПАК ЙУЛИ. ЎЗБЕКИСТОН ҲАМДА ХИТОЙ ХАЛҚ РЕСПУБЛИКАСИ ЎРТАСИДАГИ САВДО-ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРИ: ИЖТИМОЙИ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛ.....	59
10. Наврўзова Гулчехра Нейматовна НАҚШБАНДИЯ ВА ҲАКИМИЯ: ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	64
11. Нормаматова Махсуда Нурмаматовна ИЖТИМОЙИ ХИЗМАТНИ ВИРТУАЛЛАШТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ МОДЕЛЛАРИ ВА АМАЛИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.....	80
12. Усмонова Лайло Рахматуллаевна ШАРҚ АЛЛОМАЛАРИНИНГ ЎРТА АСРЛАР ИЛМ-ФАН ТАРАҚҚИЁТИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ ВА ЖАХОН ФАЛСАФА ТАРИХИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	87
13. Эшонкулова Нуржахон Абдужабборовна ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТ РИВОЖИ: БАХТ-САОДАТ ФЕНОМЕНИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙИ-АХЛОҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	93
14. Jabborova Saodat Sattorovna JAMIYAT MA'NAVIY SALONIYATIGA XAVF SOLAYOTGAN OMILLAR VA ULARNING TAHLILI.....	100

Султанова Гулноза Сабировна
(Узбекистан, Самарканд)

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДЕСТРУКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8330674>

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена аналитическая информация о широко распространенной в философии и психологии проблеме интеллекта, его новой интерпретации, происхождении, генезисе, а также анализируется научное, социальное значение интеллекта. Также в статье рассматриваются особенности интеллекта, его сущность, эволюция. Философские учения об интеллекте служат методологической, концептуальной основой решения многих теоретических вопросов и практических задач в гносеологическом толковании. Такие интерпретации проистекают из его эвристической роли в жизни человека и общества в более глубоком изучении природы интеллекта. Проанализированы конструктивные и деструктивные факторы, влияющие на феномен интеллекта, в частности, фактор социальной среды, экология, питание, условия и качество образования, материальное и духовное благополучие, роль и значение потомства. В статье даны практические, праксиологические, методологические предложения и описания по укреплению интеллекта человека. Изложены философские рефлексивные трактовки проблемы интеллекта, вопросы уровня интеллекта нации, а также критические взгляды на этот вопрос. В статье подчеркивается рациональная сущностная природа интеллекта человека и его деятельности. Феномен интеллекта представляет собой сложную форму регуляции психической деятельности, диалектически связанную с ментальным, духовным миром человека. Рациональная деятельность человека осуществляется с помощью интеллекта. Прогресс общества, “акме” личности, созревание связаны с уровнем интеллекта и IQ. В сложных условиях глобализации человеку и человечеству необходима подвижная интеллектуальная деятельность. Высокий IQ и интеллект определяют истинную природу человеческой жизни.

Ключевые слова: интеллект, порода, среда, интеллект, мышление, деятельность, уровень интеллекта, способность, познание.

Sultanova Gulnoza Sabirovna
Uzbekistan, Samarkand

CONSTRUCTIVE AND DESTRUCTIVE FACTORS AFFECTING HUMAN INTELLIGENCE (SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS)

ABSTRACT

This article presents information on the problem of intelligence, which is widely spread in philosophy and psychology, its new interpretation, origin, Genesis, and highlights the scientific,

social significance of intelligence. The article also reflects on Intelligence, its essence, evolution. Philosophical teachings on intelligence serve as a methodological, conceptual basis for solving many theoretical issues and practical tasks in an epistemological interpretation. Such interpretations arise from his heuristic role in the life of man and society in a deeper study of the nature of intelligence. Constructive and destructive factors affecting the phenomenon of intelligence are analyzed, in particular, the factor of the social environment, ecology, nutrition, educational conditions and quality, material and spiritual well - being, the role and importance of heredity. The article provides practical, praxiological, methodological suggestions and descriptions on strengthening human intelligence. The philosophical reflexive interpretations of the problem of intelligence, the level of the intellectual of the nation, as well as the critical views on this issue are described. The article emphasizes the rational essence of the intellect of a person and his activities. The phenomenon of intelligence is dialectically related to the mental, mental world of a person, and is a complex form of regulation of mental activity. Rational human activity is carried out using intelligence. The progress of society, the attainment of the individual to the “acme”, maturation is associated with the level of intelligence and IQ. In the era of globalization, in complex conditions, people and humanity need movable intellectual activity. High IQ and intelligence determine the true essence of human life.

Keywords: intelligence, lineage, environment, intelligence, thinking, activity, level of intelligence, ability, knowledge.

Sultanova Gulnoza Sabirovna

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti (DSc), dotsent.

E-mail:sgulnoza33@gmail.com

(O'zbekiston, Samarqand)

INSON INTELEKTIGA TA'SIR ETUVCHI KONSTRUKTIV VA DESTRUKTIV OMILLAR (ijtimoiy-falsafiy taxlil)

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada falsafa va psixologiyada keng tarqalayotgan intellekt muammosi, uning yangicha talqini, kelib chiqishi, genezisi haqida taxlil ma'lumotlar keltirilgan hamda intellektning ilmiy, ijtimoiy ahamiyati taxlil etilgan. Shuningdek, maqolada intellekt, uning mohiyati, evolyusiyasi xususida fikr yuritilgan. Intellekt to'g'risidagi falsafiy ta'limotlar epistemologik talqinda ko'plab nazariy masalalar va amaliy vazifalarni hal qilishning metodologik, konseptual asosi bo'lib xizmat qiladi. Bunday talqinlar intellektning tabiatini chuqurroq o'rganishda uning inson va jamiyat hayotidagi evristik rolidani kelib chiqadi. Intellekt fenomeniga ta'sir etuvchi konstruktiv va destruktiv omillar, xususan, ijtimoiy muhit omili, ekologiya, ovqatlanish, ta'lim - tarbiya sharoitlari hamda sifati, moddiy va ma'naviy farovonlik, nasliyatning roli va ahamiyati analiz qilingan. Maqolada inson intellektini kuchaytirish bo'yicha amaliy, praksilogik, metodologik taklif va tavsiflar berilgan. Intellekt muammosining falsafiy refleksiv talqini, millat intellektining darajasi masalalari hamda bu boradagi tanqidiy qarashlar bayon etilgan. Maqolada intellekt inson va uning faoliyatining rasional mohiyatli xususiyati ta'kidlangan. Intellekt fenomeni insonning mental, ruhiy olami bilan dialektik aloqador bo'lib, aqliy faoliyatini tartibga solishning murakkab shaklidir. Insonlarning ratsional faoliyati intellekt yordamida amalga oshiriladi. Jamiyatning taraqqiyoti, shaxsning “akme”ga, kamolotga erishishi intellekt va IQ darajasi bilan bog'liqdir. Globallashuv davrida murakkab sharoitlarida inson va insoniyatga harakathan intellektual faoliyat zarur. Yuqori IQ va intellekt insoniy hayotining asl mohiyatini belgilaydi.

Kalit so'zlar: intellekt, nasl, muhit, aql, tafakkur, faoliyat, intellekt darajasi, qobiliyat, bilish.

KIRISH

Jahonda sodir bo'layotgan globallashuv jarayonlari jamiyatning barcha sohalarida, jumladan, insoniyat intellektga ham konstruktiv, ham salbiy ta'sir ko'rsatib, epistemologik muammolar miqyosi, kishilarda kognitiv, intellektual dinamikasining o'zgarishiga olib kelmoqda. Mohiyatan

inqilobiy bo'lgan konstruktiv xarakterdagi ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy o'zgarishlar o'z navbatida, inson kapitalining kreativ xislatlarini kuchaytirmoqda. Bu jarayonning muhim kognitiv oqibati shundan iboratki, hozirgi zamon postnoklassik fan va texnologiya darajasiga mos keladigan IQ shakllanmoqda. Inson Intellekti iqtisodiyot va ishlab chiqarish, hamda falsafa, fan va zamonaviy texnologiyalarning asosiy harakatlantiruvchi konstruktiv kuchiga aylanoqda. Jamiyatning o'zgarishi intellektning transformasiyasiga olib kelmoqda. Shu sababli hozirgi zamonda intellekt ilm-fan taraqqiyoti tufayli global mavqeyga ko'tarilmoqda.

Yangilanayotgan O'zbekiston sharoitida ilg'or raqamli iqtisodiyot mexanizmi, ijtimoiy va masofaviy elektron muassasalar va qurilmalar bunyodkorligi, zamonaviy ilmiy yo'nalishlar va texnologiyalarni yaratuvchi yosh yangicha fikrlovchi mutaxassis olimlarni tarbiyalash, ularni zamon talabiga javob beradigan ilmiy va uslubiy g'oyalar, loyihalar va tavsiyalar bilan qurollantirish muhim davlat darajasiga molik ahamiyat kasb etmoqda, chunki "...mamlakatimizni innovation rivojlantirish strategiyasi va mexanizmlari, eng avvalo, shu davlatda yaratilgan intellektual va ilmiy-texnikaviy salohiyatdan qanchalik samarali foydalanish bilan chambarchas bog'liq"[Mirziyoyev Sh.M 1.237]dir. Bu o'z navbatida keng ko'lamdagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda kishilarda intellekt va IQni yuksaltirishni talab qiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada ilmiy bilishning analiz va sintez, analogiya, umumlashtirish, induksiya, deduksiya, tarixiylik va mantiqiylik usullaridan unumli foydalanildi.

Adabiyotlar tahlili. Maqolada rus, xorij va respublikamiz olimlarining intellekt, uning tabiati, rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarga oid asarlaridan samarali foydalanildi. В.П.Иванова (Понимание научного текста как фактор формирования интеллектуальной культуры студентов. 2004), П.С.Гуревич (Интеллект. 2007), М.И.Беляева (Интеллектуальный синтез в структуре воображения. 1999), Н.Н.Моисеев (Алгоритмы развития. 1987), (О.Д.Шипунова Интеллект и субъективность: социально-философский анализ. 2004), Қ.Сулаймонов. (Ёшлар интеллектуал маданиятини шаклланишига объектив ва субъектив омиллар таъсири . 2022).

MUHOQAMA VA NATIJALAR

Интеллект – sezish, idrok etish, anglash, tushunish, farosat kabi ruhiyatning sifatlarini namoyon etadi. Интеллект bu atrof-muhitga moslashish, aqliy masalalarni yechish qobiliyatidir.

Ijtimoiy-falsafiy adabiyotlardan ma'lum bo'ladiki, "intelekt" so'zi lotincha "aql", "tafakkur" ma'nosini anglatishi alohida ta'kidlab o'tiladi. Bizga ma'lumki aynan intellekt insonni boshqa mavjudotlardan ajratib turadi. Chunki boshqa mavjudotlar faqat biologik nuqtai-nazaridan "instinkt" orqaligina real voqeyelikni idrok etadi[Иванова В.П. 2.179].

Shu nuqtai nazardan qaraganda, hozirgi o'ta ziddiyatli globallashtirish sharoitida shaxs intellektual salohiyatini oshirish orqali barkamol avlodni tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Интеллектуал маданиятнинг muhim xususiyati, ya'ni diniy va dunyoviy bilimlarni o'zlashtira olish, takomillashtirish, innovation bilimlarni egallash hamda o'z-o'zini anglash, fikrlash, kasbga oid ko'nikma va malakalarga ega bo'lgan yoshlar intellektual maданияtini rivojlantirish global darajadagi muammolar sirasiga kiradi[Suleymanov Q. 3.690].

Интеллект (lotincha: intelletus – tushunish, bilish, aql) – bu insonning aqliy qobiliyatlari va ba'zi yuqori hayvonlarning aqliy qobiliyatlari, subyektning bilim uslubini belgilaydigan aqliy harakatlar, operatsiyalar va qobiliyatlarning nisbatan barqaror tizimidir[Гуревич П.С. 4.281]. Bundan kelib kelib chiqadiki, kognitivlik nafaqat insonga xos, balki ba'zi hayvonlarda xususan, primatlarda ham namoyon bo'larkan. Ko'p jihatdan faylasuflar intellektni rasional tafakkur olami deb ataydilar. Inson tomonidan yaratiladigan olamning manzaralari muayan intellektga tegishlidir[Шипунова О.Д. 5.354].

Ba'zi tadqiqotchilar intellektni turli darajadagi insonning aqliy mehnat faoliyati, yoki o'z faoliyatini rasional boshqarish uchun olamdagi xatti-harakatni, yoki olamni boshqarish mexanizmini asoslash sifatida tushunadilar[Беляева М.И. 6.167]. Boshqa manbalarda intellektning tug'ma namoyon bo'lishi haqidagi muqobil fikrlar ham mavjuddir.

N.N.Moiseyevning qayd etishicha, intellekt – bu avvalo, insonparvarlik mohiyatiga ega bo'lgan ezgu maqsadni belgilash, resurslarni rejalashtirish va erishish strategiyasini qurishdan

iboratdir. Inson yuksak intellekt vositasida materiyaning rivojlanish jarayonini to'la anglaydi. Bunda o'z-o'zini tashkillashtirish mexanizmlarini yaratilishi kishilik sivilizatsiyasini yanada rivojlantirishning eng samarali yo'llaridan biri sifatida muhimdir. Chunki o'zgarish va rivojlanishlar yangi "imkoniyatlar maydoni"ni yaratib, u kuzatilayotgan va o'rganilayotgan tizim va jarayonlarning ko'p sonli tashkiliy shakllarini aniqlab beradi. Jumladan, tartibsizlik va noaniqliklar insonlar ongida real olamni turlicha aks ettirib, ularning atrof muhitga bo'lgan munosabatining beqarorligini ta'minlab beradi[Моисеев Н.Н. 7.12]. Ushbu jarayonning to'g'ri va oqilona kechishida intellekt muhim rol o'ynaydi.

Zamonaviy ijtimoiy rivojlanish, inson va texnikaning o'zaro harakati, ilmiy texnik taraqqiyot va tabiatning nisbati tarbiya, insonlar muloqoti, muammolari va hokazo keskin hamda dolzarb masalalar – qisqacha qilib aytganda zamonaviy ijtimoiy amaliyotning barcha muammolari intellekt tadqiqoti bilan uyg'un bog'liq bo'lib chiqmoqda[Turdiqulov U.A. 8.804].

Intellekt – bu insonning aqliy va hissiy qiyofalari birligidir/

Yosh bolalarda intellektning rivojlanishi bilan quyidagi sifatlar rivojlanadi:

- adaptasiya (moslashish) qobiliyati;
- ta'lim olish va o'rganish qobiliyati;
- mavhumlikni tushunish qobiliyati;
- voqeyelikni boshqarish, maqsadlar qo'yish, maqsadga erishish strategiyalarini qurish va rejalashtirish.

Intellektual – aqliy mehnat vakili bo'lib, yuqori rivojlangan intellekt va analitik tafakkurga ega kishidir. Albatta, bu kognitiv jarayonlar orqali amalga oshadi. Bilim orqali biz bilim bilan bog'liq bo'lgan hamma narsani, boshqacha aytganda, ta'lim yoki tajriba orqali olgan ma'lumotlarning butun miqdorini nazarda tutamiz[CogniFit. 2021.9].

Bilim - intellektning tarkibiy qismi bo'lib, bu obyektiv borliq haqidagi yoki muayyan (ilmiy, madaniy, marifiy, manaviy, harbiy va b) sohalariga oid ilmiy, amaliy malumotlar, tushunchalar majmuidir. Demak, intellekt falsafiy kategoriya sifatida keng mazmunga ega. Fikrimizcha, ijtimoiy borliqning barcha sohalarida intellekt u yoki bu ko'rinishida namoyon etarkan. Masalan, naturalistik intellekt, matematik intellekt, mantiqiy intellekt va hok.

Intellektning ayrim holatlari polimorfizmi uning ma'nolarining boshqa guruhini tashkil etadi. Bunda shubhalanish, tushkunlik, aybdorlik, shodlik, qo'zg'alish, e'tiqod, ishonch, ko'rqinch, istak kabi ruhiy holatlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Bunga o'xshash holatlar ko'pincha aqldan tashqari, ongsiz yoki jismoniy omillardan vujudga keladigan ko'rinishlarida namoyon bo'ladi. Intellektning yo'naltirilganligi sifatleri uning predmeti, maqsadi, mazmun-mohiyati, vositalari, shakllari, sharoitlari va boshqalarda ko'rsatiladi. Intellekt doimo hayotni anglashda ifodalanadi. Shu asnodan intellektning "botinga" va "zohirga" yo'naltirilganligini farqlash zarur. Intellekt inson hayotining ham botiniy olamiga ham uning zohiriy olamiga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin. Intellekt botiniy olamga yo'naltirilganligida o'z-o'zini kuzatish, o'z-o'zini anglash, o'zini tahlil qilish, o'zini his etish, o'zini baholash, o'zini boshqarish va hokazolarda qayd qilinadi. Ko'p jihatdan faylasuflar intellektni rasional tafakkur olami deb ataydilar. Lekin B.Turayev fikricha, tafakkur – ongning faoliyat ko'rsatish uchun jarayonidir. [Turaev B.O. 2015.10.329]

Inson intellektiga ta'sir etuvchi konstruktiv va destruktiv omillar:

- 1) **Genetik, ya'ni irsiy omil.** Intellekt onadan o'tishi biolog olimlar tomonidan ta'kidlangan. Demak, intellektual ayollarni ko'paytirish lozim.
- 2) **Ekologiya, tabiiy muhit, sharoit** - bu falsafada geografik determinizm tushunchasi bilan ifodalanib, Abu Rayhon Beruniy tomonidan isbotlab berilgan.
- 3) **Ovqatlanish**, fast-fud, non mahsulotlari salbiy ta'sir etadi. bizda esa asosan non ko'p iste'mol qilinadi. Yoga falsafasida bu isbotlab berilgan.
- 4) **Erta turmush qurish** ham intellektga salbiy ta'sir etadi. Musulmon davlatlarida aksariyat shunday.
- 5) **Stres, depressiya.** Ruhiy tushkunlik, qo'rquv, xavotir.
- 6) **Tarbiya.** Farzandlar tarbiyasidagi qo'pol xatolar, qo'rqitish, jazolash, e'tiborsizlik. Kaltaklash.

7) **Ta'lim jarayoni.** Hammaga bir xil ta'lim berish mumkin emas.

8) **Ijtimoiy muhit.** Oila, mahalla, jamiyat, ta'lim muassalari.

9) **Ilmiy-texnik taraqqiyot.**

10) **Virtual olam, ijtimoiy tarmoqlar.** Bolalarda autizmni kuchaytirdi, *klipli dunyoqarash* vujudga keldi. Kitob o'qish, mutoala madaniyatiga salbiy ta'sir etdi.

11) **Iqtisodiy va moddiy farovonlik.** Kambag'allik kuchli joyda intellekt pasayadi.

12) **Sog'lom turmush tarzi** (masalan: yapon, xitoylar).

13) **Ko'p farzandlilik.** O'zbek oilalari ko'p farzandli.

14) **Aqliy mehnat gigiyenasi.** Ish vaqtini isloh etish zarur.

15) **Dam olish, sayohat, relaksasiya.** Bu intellektga ijobiy ta'sir etadi, fuqarolilarimiz uchun sayohatni arzonlashtirish muhimdir. Ichki va tashqi turizmni rivojlantirish zarur.

16) **Ruhiy va jismoniy salomatlik.** Insonni o'z tanasi av ruhiyatiga madaniyatli munosabatda bo'lishi lozim.

17) **Jismoniy faollik, sport, fitnes.** Aqliy faollik jismoniy faollik bilan proporsional bog'iqiligini tajribada isbotlandi.

18) **Mobillik.** Harakatchan inson, doimo yangi joylarga boradigan, o'zgaruvchan insonda intellekt kuchayib, sayqallalanib boradi.

Millat intellektini pasaytiradigan destruktiv omillar va ijtimoiy illatlar:

- Mahalliychilik.
- Millatchilik.
- Korrupsiya.
- Byurokratiya.
- Ta'lim sifatining pastligi.
- Doimo tayyor bilim berish.
- Intellektuallarning qadrsizlanishi.
- Intellektual mehnatga munosib haq to'lamaslik.
- Ixtisoslashtirilmagan ta'lim.
- Diniy mutaassiblik va fanatizm.
- Milliy mentalitet va an'analar.
- Intellektual kishilarning xorijga chiqib ketishi, mehnat migrasiyasi.
- Qatag'on siyosati tufayli ziyolilarning qirib yuborilishi.
- Ma'lum tarixiy davrda hukmdorlarning aysh-ishratga berilib, ilma'rifatdan yiroqlashish.

Mutaxassislarining ta'kidlashicha, mohiyatan hozirgi zamon odamining hayoti qo'lay va farovonlashganiga qaramasdan, uning xavfsizligiga tahdidlar mavjud. Chunki jamiyatda ro'y berayotgan ko'pgina ziddiyatli jarayonlar ommaviy axborot vositalarining, internet tarmog'idagi har turli elektron ma'lumotlarning bevosita ta'sirida kelib chiqmoqda[Bell D. 2004.11.788].

Media jamiyatining yirik tadqiqotchilaridan bo'lgan fransuz faylasufi Jan Bodriyar televizor, kompyuter yoki telefon ekrani orqali hayotimizga kirib kelayotgan axborot aslida mohiyati va qimmatini yo'qotayotgan haqiqiy dunyoning yo'qolishidir. Zamonaviy raqamli media platformalar insonni jamiyatda sodir bo'layotgan jarayonlardan ajralgan va haqiqiy muloqotga ehtiyoji bo'lmagan mutlaqo inert iste'molchiga aylantirmoqda[Baudrillard J. 1999.12.560], deb hisoblaydi. Shuning uchun ham aynan intelekt insonga axborot makonidagi ulkan hajmdagi bunday ma'lumotlardan to'g'ri va samarali foydalanish imkoniyatini beradi.

Har bir odamning olamni bilishida o'ziga xos bo'lgan shart-sharoitlar natijasida biror-bir qobiliyat shakllangan bo'ladi. Bunda intellektual qobiliyati deb, shaxsning muayyan faoliyat yuzasidan layoqati va uning ish uddalay olishidagi subyektiv shart-sharoitlarini ifodalovchi individual ruhiy va jismoniy xususiyatlarga aytiladi. Kuzatishlarimizdan shunday mulohazalarga kelindi. Bilish, ya'ni intellektual qobiliyatini kuchaytirish ijtimoiy muhit, motivasiya, ovqatlanish,

turmush tarzi, aqliy mehnat gigiyenasi, kuchli iroda, doimiy izlanuvchanlik, mutolaa qilish, ruhiy xotirjamlik, ko'tarinkilik kabi ruhiy-mental va emosional holatlarga ham bog'liq ekan.

Intellektual, kognitiv qobiliyatni rivojlantirish va yaxshilash bo'yicha nevrologlar va neyropsixologlar tomonidan kognitiv stimulyasiya dasturi KOGNIFIT ishlab chiqilgan. Bunda kognitiv va kreativ, intellektual mashqlar, treninglar va turli xil psixologik usullar tavsiya etilgan. Shulardan ba'zilarini havola etamiz va ayni paytda o'zimizning kuzatuvimizdan kelib chiqib, ayrim amaliy xarakterdagi tavsiyalarni beramiz:

1) *stress darajasini kamaytirish, xavotir va qurquvlarni yengish*: bizning bilishimizni yaxshilashga hissa qo'shishi mumkin. Stress kortizol gormoni darajasini oshiradi, bu esa o'z navbatida axborot uzatish samaradorligini kamaytiradi. Hayotga muhabbat ko'zi bilan boqish, optimistik qarash muammolarni hal qilishda yanada ijodiy bo'lishga imkon beradi, ehtimol, bilish qobiliyatimizni yanada moslashuvchan qiladi. Demak, inson o'zini xotirjam va baxtli his etsa unda intellektual qobiliyat va kognitivlik kuchayadi, bu esa yoga falsafasi va islom ta'limotida ham o'z isbotini topgan.

2) *meditasiya yoki ichki xotirjamlik holatida* biz intellektual qobiliyatimizni ham yaxshilash mumkin. So'nggi yillarda meditasiyaning kognitiv jarayonlariga ta'sirini o'rganuvchi tadqiqotlar soni ko'paydi. Meditasiya yuqorida aytib o'tganimizdek, yangi neyron tarmoqlarini yaratishga katta hissa qo'shadigan konsentrasiya va ongli e'tiborni talab qiladi. Meditasiya - diqqat-e'tibor, konsentrasiya, xotira, ijro etuvchi funksiya, axborot ishlash tezligi va umumiy bilishni yaxshilaydi[Gard T., Holzel BK., Lazar S.W. 2014. 13.89-103]. Masalan, ibodat va zikr qilish shunga misol bo'la oladi. Tibetdagi budda ibodatxonlarida, Xitoy (KunFu) maktablarida, yoga mashg'ulotlarida shunga oid amaliy natijalarga erishilgan.

3) *to'g'ri ovqatlanish*: parhyezshunoslar va tibbiyot olimlari ovqatning turi va sifati ham intellektual qobiliyatga yo'jobiy, yoki salbiy ta'sir ko'rsatishini isbotlamodalar. Masalan, algokol, fast-fudlar, polufabrikatlar, tayyor ovqatlar intellektual faoliyatini pasayishiga olib kelarkan. Aksincha, baliq, kofe, kakao, kora shokolad, tabiiy, asal, mayiz, yong'oqlar esa intellektual qobiliyatni kuchaytirishga hamda umri davomida saqlab qolishga yordam berarkan.

4) *aqliy mehnat gigiyenasi*: bunda ilmiy, aqliy-intellektual faoliyat bilish shug'ullanish ma'lum me'yor va normalarda mavjud bo'lishi kishi kognitiv qobiliyatini bir maromda saqlashga yordam berdi. Tadqiqot olib borish tafakkur organi bo'lgan miyaning holati va faollik ritmlariga bog'liq. O'z navbatida miyaning faollik darajasi bir qator omillar bilan belgilanadi. Bunda uyqu va uyg'oqlik ritmlari yetakchi rol uynaydi. Ya'ni 3/24. Bir sutkada intellektual qobiliyatni yaxshilash uchun 8 soat ishlash, 8 soat uyqu va 8 soat dam olish kerak. Angliya 4 kunlik ish kuniga o'tgan. Rivojlangan davlatlar 5 kunlik ish kunida, bizda esa 6 kun, yana yakshanba kuni yoki tadbir, yoki ishlashga to'g'ri keladi. Mehnat, ovqatlanish, jismoniy tarbiya, sog'lom uyqu va dam olishlarni oqilona tashkil qilish miyaga, shu jumladan, organizmga to'la qonli energetik imkoniyat, kuch-quvvat beradi.

5) *Jismoniy faollik va tarbiya*: jismoniy faollik va tarbiya ham kognitivlikni kuchaytiradi. Misol uchun, fitnes, haftasiga uch marta 45 daqiqalik yurish xotira va mulohazani yaxshilashga yordam beradi. Ayniqsa, piyoda sekin yurish, sayr qilish jarayonida kishida muammo ustida uylashga imkoniyat bo'ladi. Bejizga Aristotel liseonida bog'da sayr qilib falsafiy munozaralar, mashg'ulotlar o'tkazilmagan ekan.

XULOSA

taxlilar shuni ko'rsatadiki, intellektual qobiliyatni yaxshilash va teran fikrlash uchun ruhiy hamda jismoniy salomatlik, aqliy hamda jismoniy mehnat gigiyenasi uyg'unligi, ijtimoiy muhit muhim ekan. Demak, o'tmish ajdodlarimizdan qomusiy allomalar, qorilar, muhaddislar va mutafakkirlar yetishib chiqishiga asosiy sabab, ular o'z davridayoq bunday intellektual, kognitiv mashqlarni bilganlar, degan xulosaga kelamiz.

Intellektni kuchaytirish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar:

- 1) maktabgacha ta'lim bosqichida mental arifmetika va intellektual o'yinlarni kiritish muhimdir;
- 2) ta'lim dargohlarida tayyor bilim berishdan, muammoli ta'lim berishga o'tish;

- 3) 5 sinfdan so'ng IQ darajasini aniqlab, ixtisoslashtirilgan ta'lim berishga tizimli ravishda o'tish kerak;
- 4) tarbiya jarayonida farzandlarga erkinlik va tanlash huquqini berish kerak;
- 5) qarindoshlar nikohi va erta turmushga chek qo'yish lozim;
- 6) ta'limning barcha bosqichiga kreativ, mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatadigan mantiq va falsafa fanini kiritish lozim;
- 7) rasional ovqatlanish (rasionda baliq mahsulotlarini ko'paytirish evaziga) va sog'lom turmush tarzini joriy etish;
- 8) avtomashinalarni kamaytirib, Xitoydagi kabi kishilarni piyoda yurishga odatlantirish kerak.

Bibliografiya:

1. Mirziyoyev Sh.M. (2021) Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, – B. 237.
2. Иванова В.П. (2004). Понимание научного текста как фактор формирования интеллектуальной культуры студентов : диссертация ... кандидата психологических наук. - Бишкек, - С 179.
3. Sulaymonov Q. (2022). Yoshlar intellektual madaniyatini shakllanishiga obyektiv va subyektiv omillar ta'siri // science and innovation international scientific journal /3. – B. 690.
4. Гуревич П.С. (2007). Интеллект // Гуревич П.С. Психологический словарь. М., - С. 281-283.
5. Шипунова О.Д. (2004). Интеллект и субъективность: социально-философский анализ. Диссертация доктора философских наук. –Санкт-Петербург, – С. 354.
6. Беляева М.И. (1999). Интеллектуальный синтез в структуре воображения: диссертация..... кандидата философских наук. – Москва, – С.167.
7. Моисеев Н.Н. (1987). Алгоритмы развития. Журнал “Экология и жизнь”. Москва (Академические чтения). С.12-14.
8. Turdiqulov U.A. (2020). Intellect va kreativlikning o'zaro aloqasi// academic research in educational sciences. Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 4. – P. 804.
9. CogniFit // <https://www.cognifit.com>. Cognition. [murojaat etilgan sana: 18.07.2021.
10. To'rayev B.O. (2015). Ontologiya, gnoseologiya, logika va fan falsafasi muammolari. Tanlangan asarlar: I jild. O'zMK nashriyoti, -B.376.
11. Bell D. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования [Future post-industrial society. Experience of social forecasting]. Moscow, Academia Publ.,2004. 788 p.
12. Toffler E. (2008). *Шок будущего (Future Shock) 1970* [Future Shock, 1970]. Moscow, AST Publ.,– P. 560.
13. Baudrillard J. (1999). [Requiem for the Media]. In: *Поэтика и политика: Альманах Русско.- французских. Центр социологии и философии Института социологии РАН* [Poetics and Politics: the Almanac of Russ.-Franc. Centre of Sociology and Philosophy at the Institute of Sociology]. Moscow, Institute of Experimental Sociology Publ., St. Petersburg, *Aleteïya* Publ., 1999. -pp. 193–226.
14. Gard T., Holzel BK., Lazar S.W. (2014). The potential effects of meditation age-related cognitive decline: a systematic review. *Ann New York Academy Science* // – pp. 89-103.

Transliteration

15. Mirziyoyev Sh.M. (2021). New Uzbekistan strategy. - Tashkent: "Uzbekistan", – B. 237.
16. Ivanova V.P. (2004). Understanding the scientific text as a factor in the formation of students' intellectual culture: dissertation... candidate of psychological Sciences. - Bishkek, - From 179
17. Suleymanov Q. (2022). The impact of objective and subjective factors on the formation of youth intellectual culture // science and innovation international scientific journal /3. – B. 690
18. Gurevich P.S. (2007). Intellect // Gurevich P.S. Psychological dictionary. М.. - pp. 281-283.

19. Shipunova O.D. (2004). Intelligence and subjectivity: a socio-philosophical analysis. Dissertation of the Doctor of Philosophical Sciences. –St. Petersburg,– p. 354.
20. Belyaeva M.I.(1999). Intellectual synthesis in the structure of imagination: dissertation..... Candidate of Philosophical Sciences. – Moscow,– p.167.
21. Moiseev N.N. (1987). Algorithms of development. Ecology and Life Magazine. Moscow, (Academic readings). pp.12-14.
22. Turdikulov U.A. (2020). Interaction of intelligence and creativity// academic research in educational sciences. Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 4. – P. 804.
23. CogniFit // <https://www.cognifit.com>. Cognition. [contact date: 18.07.2021].
24. Torayev B.O. (2015). Problems of Ontology, gnoseology, logic and philosophy of science. Selected Works: Volume I. Uzmк publishing house, -B.376.
25. Bell D. (2004). Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования [Future post-industrial society. Experience of social forecasting]. Moscow, Academia Publ., 788 p.;
26. Toffler E. (2008). *Шок будущего (Future Shock) 1970* [Future Shock, 1970]. Moscow, AST Publ., – P. 560.
27. Baudrillard J. (1999). [Requiem for the Media]. In: *Поэтика и политика: Альманах Росиско.- французских. Центр социологии и философии Института социологии РАН* [Poetics and Politics: the Almanac of Russ.-Franc. Centre of Sociology and Philosophy at the Institute of Sociology]. Moscow, Institute of Experimental Sociology Publ., St. Petersburg, *Aleteïya* Publ., -pp. 193–226.
28. Gard T., Holzel BK., Lazar S.W. (2014). The potential effects of meditation age-related cognitive decline: a systematic review. *Ann New York Academy Science* //– pp. 89-103.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000